

COMUNICAT PE MARGINEA ZILEI UȘILOR DESCHISE, PRILEJITĂ DE CONSEMNAREA A 69 DE ANI DE LA FONDAREA CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

(4 Iunie 2019)

Scopul celebrării Zilei Ușilor Deschise a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, a fost acela de a apropia CNCRM de comunitate, promovând patrimoniul național tipărit, fondul intangibil - Arhiva Depozitului Legal de documente, în care se păstrează diverse publicații date din 1924 încoace, precum și de a scoate în evidență Colecția "Basarabeana", care cuprinde tipărituri date din sec. XVI până în sec. XX, apărute în țară și peste hotare.

Pentru acest motiv, organizarea evenimentului a avut ca prioritate asigurarea transparenței activității instituției, să permită vizitatorilor să-și formeze o imagine clară privind identitatea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova.

La deschiderea evenimentului, directorul general, Renata Cozonac a mulțumit celor prezenți despre interesul manifestat față de "Ziua Ușilor Deschise", care reprezintă un prilej prin care instituția să-și prezinte principalele informații și puncte de interes în privința activității pe care o desfășoară. Intervenția a fost axată pe:

- misiunea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova: de a administra patrimoniul documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și de a promova producția editorială din R. Moldova pentru întreaga comunitate prin organizarea Depozitului Legal, efectuarea controlului bibliografic național, evidența statistică și info-bibliografică a procesului editorial și asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional /editorial / statistic internațional.

- valoarea deosebită pe care o are Arhiva Națională de publicații, gestionată de către CNC. Arhiva include publicațiile editate pe teritoriul Moldovei începând cu anul 1924, anual fiind completată în baza Depozitului Legal, transmis de fiecare editor-agent economic. Arhiva este unicul fond de publicații intangibil (spre deosebire de astfel de colecții, constituite în unele biblioteci). În prezent Arhiva Națională a Depozitului Legal include peste 1 mln 300 mii de cărți, periodice, alte categorii de documente.

- accentuarea rolului Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova de Agenție Națională ISBN, ISMN, ISSN, despre atribuirea pentru fiecare titlu de document, apărut pe teritoriul Republicii Moldova, a codurilor internaționale standardizate pentru cărți (ISBN), periodice (ISSN) și publicații muzicale (ISMN). Fiind membru a patru organisme internaționale (unica instituție din republică): Agenției Internaționale ISBN, ISSN,

ISMN și Index Translationum (Secția Traduceri pe lângă UNESCO), CNCRM asigură prezența/integrarea fluxului de publicații, scoase pe teritoriul Republicii Moldova, în circuitul informațional-editorial internațional.

- continuarea procesului de digitizare a publicațiilor editate pe hârtie, promovând astfel accesul deschis la informație, fiind digitizată colecția "Basarabiana" și o parte a colecțiilor din anii 1924-1970, 1985-2019.

- atribuțiile-unicat conferă CNCRM prestanță și poziție profesională deosebită în sistemele instituțiilor informațional-biblioteconomice și editorial-comerciale. CNCRM va aduce în continuare aportul la unitatea comunității profesionale prin participare și implicare la lucrările reuniunilor reprezentanților bibliotecilor naționale, publice teritoriale, din învățământ, specializate.

Intervenția Valentinei Chitoroagă, formator și redactor responsabil de publicații elaborate în cadrul Camerei Naționale a Cărții, a menționat: CNCRM exercitând controlul bibliografic național, elaborează și publică (în format tradițional și pe suport electronic) un sistem de lucrări bibliografice curente și retrospective: "Bibliografia Națională a Moldovei" – publicație lunară; "Cărțile Moldovei" – ediție retrospectivă, "Publicații periodice..." și altele. Publicațiile menționate reprezintă, unica modalitate viabilă prin care societatea își poate satisface necesarul de informație fără a contraveni cerințelor impuse de economia de timp. Din aceasta perspectivă, contribuțiile bibliografice la accelerarea progresului culturii și civilizației sunt deosebit de utile. Vorbitorul a scos în evidență și importanța funcției de formator, care are drept atribuții organizarea și desfășurarea formării profesionale continue a personalului de specialitate din cadrul CNCRM și Sistemului Național de Bibliotecă. Dezvoltarea competențelor personalului urmărește scopul creșterii calității serviciilor prestate.

Impactul evenimentului: crearea unui mediu benefic de comunicare profesională, întrunind scriitori, editori, bibliotecari, manageri de bibliotecă etc.; diseminarea informației / promovarea importanței depozitului legal de tipărituri; consemnarea evenimentului anului 2019 – 69 ani de la fondarea CNCRM. Reiterăm, că prima ediție a Zilei ușilor deschise a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova a avut loc în 2017.

(Mai multe informații privind activitatea CNCRM pot fi accesate la adresa: www.bookchamber.md).

